

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

SAKSAVUL SEYALKASI EGAT SHAKLLANTIRUVCHI ISH ORGANIGA BERILADIGAN TIK YUKLANISHNI EGAT TEKISLIK DARAJASIGA TA‘SIRINI ANIQLASH

Auezov Ongarbay Pirleshovich,
t.f.d., professor,

Baltaniyazov Adilbay Sarsenbaevich,
t.f.f.d. (PhD),

Tursimuratov Sapar Eshmuratovich,
t.f.f.d. (PhD),

Xojabaev Nurmaxambet Muratbaevich,
tayanch doktorant
Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435830>

Annotatsiya. Maqolada saksavul seyalkasi egat shakllantiruvchi ish organiga beriladigan tik yuklanishining maqbul qiymati aniqlangan.

Kalit so‘zlari: Saksoyul, seyalka, ishchi organ, egat, tik yuklanish.

Аннотация. В статье определена оптимальная величина вертикальной нагрузки на бороздообразующий рабочий орган саксаульной сеялки.

Ключевые слова. Саксаул, сеялка, рабочий орган, бороздообразователь, вертикальная нагрузка.

Abstract. The article determines the optimal value of the vertical load on the furrow-forming working body of the saxaul seeder.

Keywords. Saxaul, seeder, working organ, furrow former, vertical load.

Kirish. Saksavul urug‘larini ekish bo‘yicha o‘tkazilgan ilmiy-tadqiqot ishlariga ko‘ra [1; 2; 3, c.8], saksavul urug‘lari 10×1 m sxemada ekilishi lozim ekanligi va ekish chuqurligi 2 sm dan oshmasligi ko‘rsatilgan. Yanada urug‘lar joylashadigan egat chuqurligining tekislik darajasi 97–98 % dan kam bo‘lmasligi ko‘rsatilgan. Shu bois egat shakllantiruvchi ishchi organiga ta‘sir etuvchi tik yuklanishning maqbul qiymatini aniqlash, ko‘rsatilgan agrotexnik talablarni bajarishda katta ahamiyatga ega.

Materiallar va metodlar. Saksavul seyalkasining egat shakllantiruvchi ishchi organining konstrukciyasi ovoidli katokga ega (1-rasm).

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1-katok; 2-ovod

1-rasm. Seyalkaning egat shakllantiruvchi ishchi organi sxemasi

İsh organiga bosim prujinasi tomonidan beriladigan tik yuklanishning maqbul qiymatini aniqlash uchun ovod diametri 340 mm, katok diametri 300 mm bo'lgan ish organi qo'llanilib, tajribalar o'tkazildi. Bunda ish organining qamrov kengligi $b = 300$ mm, agregatning harakat tezligi $V_a = 1,48$ m/s qabul qilindi.

İsh organiga beriladigan tik yuklanish 50 H interval bilan 50-200 H oralig'ida qo'shimcha tosh yuklash yo'li bilan o'zgartirildi (2-rasm).

1-pasaytirgich; 2-parallogramm mexanizmi; 3-gryadilb; 4-tayanch g'ildirak; 5-katok; 6-katok ovidi.

2-rasm. İshchi organiga beriladigan tik yuklanishning maqbul qiymatini aniqlashga doir sxema

Tadqiqot natijalari. O'tkazilgan laborotoriya-dala tadqiqotlarida keltirilgan (3-rasm) egat tekisligi darajasi ish organiga beriladigan tik yuklanishga bog'lik ravshda o'zgarishini xarakterlovchi ma'lumotlar olindi.

3-rasmda keltirilgan grafikda ko'rinib turibdiki, ish organiga beriladigan tik yuklanishning ortishi bilan egat tekislik darajasi ortib boradi.

Ovodli katokning tortishga qarshiligini bosim prujinasi tamonidan unga beriladigan tik yuklanish (Q, H) ga bog'lik ravshda o'zgarishi 4-rasmda keltirilgan.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

3-rasm. Egat tekisligining (E_d) darajasi ish organiga bosim prujinasi tamonidan beriladigan tik yuklanish (Q, H) ga bog'lik ravshda o'zgarishi

4-rasm. Ovodli katokning tortishga qarshiligini bosim prujinasi tamonidan unga beriladigan tik yuklanish (Q, H) ga bog'lik ravshda o'zgarishi

Ish organiga beriladigan tik yuklanish 50 H bo'lganda egatning tekislik darajasi 78,5 % ni tashkil etgan bo'lsa, yuklanish 200 H bo'lganda esa bu ko'rsatkich 96,2 % ni tashkil etgan; shuni takidlash lozimki tik yuklanish ortishi bilan egat tekislik darajasi oldin, ya'ni 50-100 H oraliqda tez oshgan. 100-150 H oraliqda esa sekin ortgan. Olingan ma'lumotlar bo'yicha ish organiga beriladigan tik yuklanish 50-100 H oralig'ida bo'lganda egat tekisligi talab darajasida ta'minlanadi.

Egatning tekislik darajasi ish organiga beriladigan tik yuklanishga bog'lik ravishda o'zgarishini qo'yidagi emperik formulalar bilan ifodalash mumkin:

$$E_d = -0,00094 Q^2 + 0,651 Q - 11,32 \quad (1)$$

$$R = 0,258Q + 224,5 \quad (2)$$

Bu formulalar bo'icha olingan natijalarning tajriba natijalaridan farqi 1,6 % dan

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

oshmaydi. Shuni takidlash lozimki ish organiga beriladigan tik yuklanishni oshirishi uning tuproqga botish chuqurligini ortishiga olib keladi.

Xulosa va takliflar. Demak egat tekisligini talab darajasida ta`minlash uchun prujina tamonidan ish organiga beriladigan bosim kuchi 50-100 H oraligida bulishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://lex.uz/docs/4211813>
2. https://www.kimseed.com.au/seed_planting.htm
3. Кормовые культуры. Сенокосы и пастбища, Р.Ж. ВНИИТЭНСХ, Москва, 1983.- № 7. S. 8
4. Аuezov O. П. и др. Саксавул экадиган сеялканинг янги эгат шакллантирувчи ишчи органининг технологик ва конструктив параметрларини асослаш //Conferences. – 2025. – Т. 1. – №. 4. – С. 425-428.